

CIVIL SOCIETY AND RULE OF LAW. MAIN CRITERIA FOR ENSURING THE RULE OF LAW USING THE EXAMPLE OF UZBEKISTAN

Zaydullin Asad Shavkatovich

1st year student of the Tashkent Medical Academy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173255>

ARTICLE INFO

Received: 08th November 2024

Accepted: 15th November 2024

Online: 16th November 2024

KEYWORDS

Rule of law, civil society, state, rights and obligations, Constitution, court.

ABSTRACT

Nowadays, concepts such as civil society and the rule of law are increasingly found. This article examines the basic terminology related to these concepts; the relationship between civil society and the rule of law; criteria for ensuring and achieving the rule of law; as well as the rule of law in Uzbekistan and the actions taken to ensure it.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА

Зайдуллин Асад Шавкатович

Студент 1-курса Ташкентской Медицинской Академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173255>

ARTICLE INFO

Received: 08th November 2024

Accepted: 15th November 2024

Online: 16th November 2024

KEYWORDS

верховенство закона, гражданское общество, государство, права и обязанности, Конституция, суд.

ABSTRACT

В настоящее время все чаще встречаются такие понятия, как гражданское общество и верховенство закона. Данная статья рассматривает основную терминологию, связанную с упомянутыми понятиями; связь между гражданским обществом и верховенством закона; критерии обеспечения и достижения верховенства закона; а также верховенство закона в Узбекистане и проводимые действия для его обеспечения.

Неотъемлемой характеристикой любого демократического государства является законодательство с наличием системы гарантий прав личности. Общество, в котором на первое место ставятся интересы народа, защищаются права и возможности граждан, индивидам дается полная свобода в отношении их действий и в отношении распоряжения своим имуществом и личностью в рамках, установленных законом, а также имеется определенная доля самоуправления, называется гражданским.

Идеи такого общества известны еще с античности из трудов Платона (427-347 до н.э.) и Аристотеля (384-322 до н.э.). В средние века Фараби (870-950 гг.) в своих трудах

отмечает, что в развитых государствах существует свобода выбора профессии, народом избирается глава, который управляет обществом, основываясь на справедливости, равноправии и общем благе. В более позднее время между мыслителями происходит дискуссия о границах народовластия и государственного управления. Например, английский философ Джон Локк отождествляет гражданское общество с государством, указывая на то, что в гражданском обществе всё должно подчиняться закону - основе свободы и порядка, таким образом, подчеркивая важность верховенства закона в гражданском обществе.

Верховенство закона – это строгое и безусловное соответствие Конституции и законам страны, принимаемых органами государственной власти и управления актов, действий должностных лиц всех уровней, а также равенство перед законом всех граждан государства. Оно является одним из основных признаков гражданского общества. Термин «верховенство закона» применяется в конституционном праве и означает наивысшую юридическую силу законов, наряду с другими нормативно-правовыми актами. Как отмечает Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев, обеспечение верховенства Конституции и законов является важнейшим критерием построения в нашей стране правового демократического государства. И с этим основным принципом непосредственно связаны гарантии мира и прогресса, результаты всех реформ. Обеспечение верховенства закона в обществе является гарантией эффективности всех осуществляемых реформ, важнейшим фактором повышения уровня жизни населения, обеспечения мира, согласия и стабильности в стране.

Венецианская комиссия в 2011 г. выделила восемь составляющих верховенства права:

- 1) открытый доступ к закону (положения которого должны быть понятными и предсказуемыми);
- 2) решение вопросов юридических прав, как правило, на основании закона, а не по усмотрению;
- 3) равенство перед законом;
- 4) осуществление власти в соответствии с законом, справедливо и разумно;
- 5) защита прав человека;
- 6) предоставление средств для урегулирования споров без неоправданных издержек или отсрочек;
- 7) справедливый суд;
- 8) соблюдение государством своих обязательств в рамках как международного, так и национального права.

Государство, его органы, должностные лица, общественные объединения, граждане действуют в соответствии с Конституцией и законами. Любые действия государства не должны противоречить действующей Конституции. Данные постулаты закреплены в Статьях 15 и 16 Конституции Республики Узбекистан.

Но как же достичь такой слаженной работы общества и государства, при которой бы поддерживалось верховенство закона? Несмотря на то, что законы четко регламентированы Конституцией и правовыми документами (Уголовным и

Административным кодексами), их продолжают нарушать. Граждане (в том числе, чиновники) эксплуатируют закон для своих целей, злоупотребляя полномочиями. Также не исключены случаи создания общественного беспорядка, уголовных правонарушений и более серьезных угроз таких как терроризм, торговля людьми и так далее. Существует ряд критериев для обеспечения верховенства закона.

Самый первый и наиболее очевидный критерий — это наличие в государстве развитой системы правового просвещения общества. Человек, знающий свои, а также чужие, обязанности и права, с меньшей вероятностью пойдет на уголовные преступления, мошенничество, ухищрения и прочие махинации с законом. Кроме того, такому человеку не составит труда определить наличие осуществляемых против него правонарушений со стороны другого гражданина. То есть необходимо просвещать население о проводимых реформах в сфере законотворчества ради блага всего общества.

В настоящее время в Узбекистане в сфере просвещения населения происходят следующие процессы:

- на национальном телевидении, в интернете, социальных сетях широко обсуждаются принимаемые законы и отношение к ним общества, а также поднимаются волнующие людей социальные проблемы;
- проводятся реформы по обеспечению свободы слова и созданию различных возможностей для независимых средств массовой информации;
- В результате поправок в Конституцию Республики Узбекистан 2023 года ответственность за вмешательство в работу СМИ закреплена в Конституции;
- для широкого и оперативного информирования населения о деятельности государственных органов при каждом из них функционирует пресс-служба;
- в сфере народного образования: в школах страны введены предметы «Право» и «Воспитание», на которых происходит просвещение молодежи о вопросах закона и морали; на вступительных экзаменах в юридические вузы теперь «Право» сдается как профильный предмет, а не история как это было раньше;
- принят Закон «О государственной молодежной политике», одним из основных направлений которого является повышение уровня правового сознания и правовой культуры молодежи.

Результатом всех этих действий является большая заинтересованность населения в жизни страны, в решении социальных проблем. Например, появилась практика публичного осуждения противозаконных действий, которая способствует скорейшему наказанию виновных согласно законам. Однако, стоит различать законное наказание ответственных и запрещенный Конституцией, соответственно, противоречащий верховенству закона, самосуд.

Еще одним заметным результатом стало то, что средства массовой информации и социальные сети способствуют тому, чтобы должностные лица вели свою работу в соответствии с законом. Одним словом, реформы, направленные на увеличение правовой грамотности населения и открытый диалог о законах, - это уверенные шаги в сторону обеспечения верховенства закона.

Следующим критерием для обеспечения верховенства закона можно назвать реформы непосредственно в судебной-правовой сфере. К таким реформам можно отнести улучшение качества оказания услуг народу судами и правоохранительными органами, совершенствование института адвокатуры, достижение полной независимости судов и не подкупность судей и прокуроров.

Сегодня в Узбекистане повысили качество рассмотрения дел в судах, предотвращают волокиту в гражданских делах, прекращают практику многократного рассмотрения дел. Вводится практика электронной подачи заявлений в суд. С целью обеспечения открытости и прозрачности деятельности правоохранительных органов широко используют институты гражданского общества, СМИ. Увеличены сроки полномочий судей; формируется корпус судей, способных принимать решение в соответствии с законодательством; внедряются передовые научно-технологические средства и информационные технологии в судебную деятельность.

В Статью 25 Конституции внесены поправки, консолидирующие обеспечение справедливости и прозрачности в судебной системе. Теперь в Конституции закреплено, что только суд может принять решение о задержании или заключении, до решения суда лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более сорока восьми часов, исключены любые насильственные действия к задержанным.

Также реформируется сфера адвокатуры для реализации принципа равенства сторон при обеспечении правосудия. Актуальным является подготовка и аттестация юридических кадров. В Узбекистане ощущается острый дефицит молодых специалистов в этой сфере. Для улучшения сложившейся ситуации прежде всего нужно повысить статус и авторитет адвокатов, обеспечить независимость института адвокатуры. Это также нашло отражение в поправках 2023 года. Указом Президента устанавливается обязательность обеспечения встречи наедине с адвокатом лицу с момента его фактического задержания или завершения оперативного мероприятия, связанного с его задержанием на месте преступления либо объявления ему постановления о признании подозреваемым до проведения процессуальных действий с данным лицом. Помощь адвоката по уголовным делам - одна из базовых гарантий реализации права на защиту, поэтому очень важно, чтобы лицо с момента задержания имело возможность понять, что с ним происходит, рассчитывать на квалифицированную юридическую помощь и поддержку, чтобы правильно и своевременно его права и интересы были защищены.

Продолжается политика либерализации уголовных наказаний, дальнейшее применение института примирения. Применяются законы, направленные на усиление охраны прав и свобод граждан, участвующих в уголовном процессе. Теперь весь уголовный процесс, начиная допросом, заканчивая задержанием, обязуется фиксироваться на видео. Сотрудники правоохранительных органов обязаны незамедлительно уведомить о применении к лицу меры процессуального принуждения и месте его содержания кого-либо из членов его семьи, а при их отсутствии — иных родственников или близких лиц, также сообщить об этом по месту работы либо учебы. Внедрен порядок рассмотрения вопроса выдачи санкции на процессуальные решения на стадии досудебного производства по уголовным делам отдельными судьями —

следственными судьями в районных, городских судах по уголовным делам. Уделяется внимание равноправию мужчин и женщин.

Еще одним немаловажным критерием обеспечения верховенства закона и поддержания демократического гражданского общества является достижение некоторой доли самоуправления. Самоуправление – самостоятельная деятельность граждан по решению вопросов местного значения исходя из своих интересов, исторических особенностей развития, а также национальных и духовных ценностей, местных обычаев и традиций. В демократическом государстве самоуправление осуществляется строго в рамках установленного закона. Самоуправление позволяет поддерживать верховенство закона на уровне предприятия, населенного пункта, города, субъекта и тд.

Институтом самоуправления в Узбекистане является сход граждан, который обладает правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на соответствующей территории. Особое место в самоуправлении в Узбекистане занимает институт махалли, позволяющий осуществлять такие мероприятия, как предупреждение и профилактика нарушений на местах. В настоящее время осуществляется активное использование этого института как часть гражданского общества, а также его реформирование и улучшение.

Одним из условий осуществления верховенства закона является правовая культура. Правовая культура — общий уровень знаний и объективное отношение общества к праву. Правовая культура – основа построения правового и гражданского общества. Она предусматривает высокие моральные качества: совесть, честь, чувство собственного достоинства, знание прав и обязанностей, уважение и необходимость жить по законам. С помощью законодательства можно решить большинство проблем, однако пассивное законопослушание – не совсем то, что нужно обществу. Важно еще уметь отстаивать законные права, как свои, так и других людей.

Таким образом, как бы не было определено гражданское общество, его существование не возможно без обеспечения верховенства закона. В свою очередь гражданское общество, в котором защищаются и учитываются права каждого и все равны перед законом, - это неотъемлемая составляющая демократического, правового, социального государства. После принятия поправок в Конституцию в 2023 Узбекистан официально провозгласил себя именно таким государством. Правовое государство создают не законы, а сами люди, само общество. Следовательно, для обеспечения верховенства права и закона необходимо следовать всем критериям и использовать все преимущества институтов гражданского общества, средств массовой информации и населения.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан, редакция от 30 апреля 2023
2. Новейшая история Узбекистана: Учебник / Под ред. д.и.н., проф. М.А. Рахимова. – Т.: «Адабиёт учқунлари», 2018.

3. Новейшая история Узбекистана [Текст]: учебное пособие / Я.А.Турдимуратов, О.М.Назаров. - Ташкент: O'zkitob savdo nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2023
4. Доклад Президента Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан «Верховенство Конституции и законов – важнейший критерий правового демократического государства и гражданского общества» 07.12.2019
5. Выступление Президента Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной 33-й годовщине независимости Республики Узбекистан. 31.08.2024
6. Доклад Президента Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан «Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия народа» 07.12.2016
7. Закон Республики Узбекистан, от 22.04.2013 г. № ЗРУ-350 «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан»» <https://lex.uz/docs/2156897>
8. Закон Республики Узбекистан, от 14.05.2020 г. № ЗРУ-617 «О внесении изменений и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, направленных на усиление охраны прав и свобод граждан, участвующих в уголовном процессе» <https://lex.uz/docs/4812307>
9. Закон Республики Узбекистан, от 27.12.1996 г. № 349-I «Об адвокатуре» <https://lex.uz/docs/58372>
10. Указ Президента Республики Узбекистан, от 10.06.2024 г. № УП-89 «О мерах по дальнейшему усилению гарантий надежной защиты прав и свобод личности в оперативно-розыскной и следственной деятельности» <https://www.lex.uz/ru/docs/6964389>
11. Указ Президента Республики Узбекистан, от 10.08.2020 г. № УП-6041 «О мерах по дальнейшему усилению гарантий защиты прав и свобод личности в судебно-следственной деятельности» <https://lex.uz/docs/4939472>
12. <https://yuz.uz/ru/news/chelovek---obestvo---gosudarstvo-prioritet-lichnosti>
13. <https://www.gazeta.uz/ru/2022/06/30/construction/>